

O‘QUVCHILARDA HAYOTIY KO‘NIKMALARNI RIVOYLANTIRISHDA STEAM YONDASHUVI AHAMIYATI

Rashidova Sanobar Zokirovna

A. Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy institute Aniq va tabiiy fanlar bo‘limi bosh mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645527>

Annotatsiya. Ushbu maqolada STEAM yondashuvi, uning rivojlanish tarixi, o‘ziga xos xususiyatlari, an’anaviy ta’limdan farqi, dars jarayonida ushbu yondashuvni to‘g‘ri qo‘llay olish masalalari ko‘rib chiqilgan. Bundan tashqari, STEAM ta’limining xalqaro tajribalari, loyiha asosida ta’lim, STEAM ta’limining hozirgi yosh avlod uchun afzalliklari va bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan davrda qay darajada foydalanish kerakligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: STEAM yondashuvi, an’anaviy ta’lim, tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, dizayn, matematika, nostandart fikrlash, fanlar integratsiyasi, hayotiy ko‘nikmalar.

Аннотация. В статье рассматривается подход STEAM, история его развития, его уникальные особенности, его отличия от традиционного образования, а также вопросы правильного применения этого подхода в классе. Кроме того, будут обсуждаться международный опыт в области STEAM-образования, проектного обучения, преимущества STEAM-образования для современного молодого поколения и степень, в которой его следует использовать в сегодняшнюю быстро развивающуюся эпоху.

Ключевые слова: Технология Steam, традиционное образование, естественные науки, технологии, инженерия, дизайн, математика, нестандартное мышление, интеграция наук, жизненные навыки

Annotation. This article examines the STEAM approach, its history of development, its specific features, its differences from traditional education, and the correct application of this approach in the classroom. In addition, international experiences of STEAM education, project-based learning, the benefits of STEAM education for the current younger generation, and the extent to which it should be used in today's rapidly developing era are discussed.

Keywords: Steam technology, traditional education, natural sciences, technology, engineering, design, mathematics, non-standard thinking, integration of sciences, life skills

Hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan zamon ta’lim tizimi nafaqat ilmiy bilimlarni, balki o‘quvchilarning amaliy ko‘nikmalarini ham rivojlantirishni talab etadi. Bu esa o‘z navbatida ta’lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish uchun zamonaviy yondashuvlarni joriy qilishni talab etmoqda. Dunyoning rivojlangan davlatlarining ta’lim va ilmiy-tadqiqot muassasalarida umumta’lim maktablari o‘quvchilarining ijodiy salohiyati, aqlan, ma’nan va jismonan sog‘lomligini saqlashga qaratilgan texnologiyalarni bevosita ta’lim tizimiga joriy etish, mustaqil hayotga tayyorlash darajasini yuksak bosqichga olib chiqish masalasiga keng e’tibor berilmoqda. Bu borada o‘quvchilarni, muammolarga yechim topish, kritik, kreativ fikrlashga qaratilgan bir qator interfaol metodlar, modellar, yondashuvlardan foydalanilmoqda. Shunday yondashuvlardan biri STEAM yondashuvidir. STEAM yondashuvi (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics – Fan, Texnologiya, Muhandislik, San’at va Matematika)

yondashuvi ta'lim jarayoniga o'quvchilarning kreativ fikrlash, muammolarni hal qilish, hamkorlikda ishlash kabi hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim vosita sifatida kirib kelmoqda.

Maqolada, tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvining o'quvchilarda hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirishdagi ahamiyati, bu yondashuvni amalga oshirishda foydalaniladigan metodlar va texnologiyalar hamda STEAM tizimining ta'lim jarayoniga qanday ijobiy ta'sir ko'rsatishi ko'rib chiqiladi.

STEAM yondashuvi, o'quvchilarning tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishni oshirish va ilmiy-pedagogik metodlarni zamonaviy talablarga mos ravishda tashkil etish orqali ularga yangi bilimlar va ko'nikmalarni o'rgatishga yordam beradi. Ushbu yondashuvda har bir fan o'zaro bog'langan holda o'rgatiladi, bu esa o'quvchilarga dunyoqarashlarini kengaytirish, fikrlashni tizimli va chuqur tarzda rivojlantirish imkonini yaratadi. STEAM yondashuvi, nafaqat fanlar, balki, fanlar bilan bir qatorda san'at va kreativ sohalarni ham o'z ichiga oladi, bu esa o'quvchilarning individual va ijtimoiy muhitda rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Tabiiy fanlar (biologiya, fizika, kimyo, geografiya) atrofimizdagi olamni tushunish va izohlash uchun muhim ahamiyatga ega. Ular biologiya, kimyo, fizika, geografiya va ekologiya kabi sohalarni o'z ichiga oladi. Tabiiy fanlar o'quvchilarga tabiatda yuz berayotgan hodisalarni, jarayonlarni, xususan, hayotning paydo bo'lishi, energetik tizimlarning ishlashini, atmosferadagi o'zgarishlarni, global ekologik muammolar va inson salomatligi kabi masalalarni o'rganishga imkon beradi. Tabiiy fanlar o'quvchilarga o'zgaruvchan dunyoda ilmiy tadqiqotlar, eksperimentlar va kuzatuvlar orqali qanday yangi bilimlarni kashf etish mumkinligini ko'rsatadi.

Shu nuqtai nazardan, tabiiy fanlar o'quvchilarda nafaqat ilmiy bilimlarni, balki kundalik hayotda qo'llaniladigan amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Tabiiy fanlarning STEAM yondashuvi yordamida o'qitilishi, o'quvchilarda yangi texnologiyalarni yaratish, muammolarni kreativ usullarda hal qilish, va texnikada ilg'or echimlar topish kabi ko'nikmalarni shakllantiradi. Buning natijasida o'quvchilarda raqobatbardosh, innovatsion va zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatli bo'lish uchun zarur bo'lgan kompetensiyalarni rivojlantirish mumkin.

Hozirgi kunda talimda qator muammolar mavjud. O'quvchilar ko'pincha faqat nazariy bilimlar bilan cheklanib, amaliy ko'nikmalarga ega bo'lmasdan hayotga qadam qo'yadilar. STEAM yondashuvi esa o'quvchilarga amaliy bilimlarni, ko'nikmalarni va ijodkorlikni rivojlantirishga yordam beradi, bu esa ularning kelajakdagi muvaffaqiyatli faoliyatlariga xizmat qiladi.

Shu o'rinda savol tug'iladi: STEAM qanday paydo bo'ldi?

Vannevar Bush (1906-1974), Amerika ilmiy tadqiqotlar va texnologiyalar bo'yicha maslahatchisi bo'lib, 1945-yilda “Science: The Endless Frontier” deb nomlangan hisobotini taqdim etgan. Bu hisobotda ilm-fan va texnologiyaning rivojlanishiga e'tibor qaratilgan va davlatning ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlashi zarurligini ta'kidlagan.

The “A Nation at Risk” report (1983) - AQSh ta'lim tizimining holatini tanqid qilib, STEM sohalariga yanada ko'proq e'tibor berish zarurligini ta'kidlagan. U o'zining ishlarida ta'lim tizimida ilmiy-texnologik sohalarga bo'lgan e'tibor boshqa mamlakatlar bilan solishtirganda qo'llab-quvvatlash darajasi past, kamroq ekanligini ko'rsatgan.

2000-yillarga kelib STEM yondashuvi pedagogik model sifatida rasmiy shakllandi. **2001-yilda Amerika ta'lim vazirligi** STEMni ta'lim tizimining ajralmas qismi sifatida ilgari suradi.

2010-yillarga kelib STEM sohasiga bo‘lgan talab yuqori darajaga chiqdi. Ushbu davrda STEMni rivojlantirish uchun ko‘plab yangi ta‘lim dasturlari, loyihalar va ilmiy izlanishlar amalga oshirila boshlandi.

STEM ta‘limi birinchi bor Amerikada Massachusetts Texnologiyalar Institutida (MIT) amalga oshirilgan. Bu mashhur institutning shiori «Mind and hand» – “Aql va qo‘l” dir. Massachusetts Texnologiyalar instituti STEM kurslarini ishlab chiqdi va hatto ba‘zi o‘quv yurtlarida STEM ta‘lim markazlarini yaratadi. Avstraliya, Buyuk Britaniya, Isroil, Kanada, Xitoy, Singapur, AQSH ta‘lim tizimida keng qo‘llanilmoqda. Ta‘limning maqsadi ta‘lim oluvchilarni ijodiy tafakkurini rivojlantirish va ularni loyihalashtirish asosida o‘qitish orqali tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, matematika fanlaridan samarali foydalanishga o‘rgatishdir.

STEM – real hayot talablaridan kelib chiqqan holda akademik ilmiy- texnikaviy konsepsiya doirasida integratsiyalashgan holda o‘qitishdir.

STEM + ART = STEAM

“Art” - o‘ng miya yarim shar funksiyalarini rivojlantirgan holda STEM ni to‘ldirib boradi.

Ingliz tilida STEAM: S - science, T - technology, E - engineering, A - art va M – matematika. Bu esa tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik san‘ati, ijodkorlik, matematika fanlararo integrtasiya ta‘lim texnologiyasini hisoblanadi. Ushbu yondashuv zamonaviy dunyoda eng mashhur bo‘lib kelayotganini unutmashimiz kerak. STEAM ta‘limi amaliy yondashuvni qo‘llash, shuningdek, barcha beshta yo‘nalishni yagona ta‘lim sxemasiga integratsiyalashuviga asoslangan.

STEAM yondashuvi o‘quv samaradorligiga qanday ta‘sir qiladi?

Uning asosiy g‘oyasi shundan iboratki, amaliyot nazariy bilimlar singari muhimligidir. Ya‘ni, o‘rganish paytida biz nafaqat miyamiz bilan, balki qo‘limiz bilan ham ishlashimiz kerak. STEAM yondashuvining asosiy farqi shundaki, bolalar turli xil mavzularni muvaffaqiyatli o‘rganish uchun ham miyani, ham qo‘llarini ishlatadilar. Ular olgan bilimlarni o‘zlari “uqib oladilar”. STEAM ta‘limi nafaqat o‘qitish usuli, balki fikrlash tarzidir. STEAM ta‘lim muhitida o‘quvchilar bilimga ega bo‘ladilar va darhol undan foydalanishni o‘rganadilar. Shuning uchun, ular o‘shib ulg‘ayganlarida va hayotiy muammolarga duch kelganda, atrof muhitning ifloslanishi yoki global iqlim o‘zgarishi bo‘ladimi, bunday murakkab masalalarni faqat turli sohalardagi bilimlarga tayanib va birgalikda ishlash orqali hal qilish mumkinligini tushunadilar.

Bu erda faqat bitta mavzu bo‘yicha bilimga tayanish yetarli emas. Bunda matematika, tabiat, kompyuter savodxonligi, texnologiya, muhandislik, san‘at kabi fanlarning integratsiyasini ko‘rishimiz mumkin. Masalan, berilgan muammoli topshiriq yechimini topish jarayonida bolalar o‘sha topshiriqda keltirilgan predmetlar maketini yasashlari, yoki kompyuter grafikasi asosida chizishlari ham mumkin bo‘ladi.

Tabiiy fanlar darsligi asosida o‘quvchilar STEAM yondashuv asosida “Biosfera modelini yasash”, “Moddaning zichligi”, “Tirik organizmlarning organlar sistemasini yasash”, “Tirik organizm – yaxlit sistema”, “O‘simlik va hayvonlar sistemasini tuzish”, “Oy holatini kuzatish”, “Vulqon maketini yasash”, “Quyosh modelini yasash” orqali tabiat va tirik organizmlarning o‘ziga xos jihatlari va farq qiluvchi xususiyatlarini mohiyatan tushunib yetadi.

Masalan: 6-sinf tabiiy fan darsligidagi birinchi loyiha ishida biosfera maketini yasash o‘quvchilarga topshirig‘i berilgan. O‘quvchilar topshiriq uchun kerakli bo‘lgan ▶ shisha idish, ▶ shag‘al, ▶ qum, ▶ tuproq, ▶ bioo‘g‘it, ▶ sekin o‘suvschi o‘simliklar ▶ suvpurkagich kabi

narsalardan barchasi foydalanib, biosfera modelini yaratish jarayonida yangi g'oyalar, yangi yondashuvlar asosida bir-birlaridan farqli o'laroq yaratdi. Modelni yaratish jarayonida qaysidir o'quvchi san'at (dizayn)ga, yana biri ekilgan o'simlikning o'sib rivojlanishiga e'tibor qaratsa, yana kimdir faqat suniy narsalardan foydalangan.

O'quvchilar kichik biosfera modelini yaratish orqali tabiiy fanlar, texnologiya, san'at, matematikani uyg'unlashtirib, yasayotgan, yaratayotgan mahsulotining har tomoni, dolzarbligi, tayyorlash loyihasi, chiroyliligi, o'lchamigaalohida e'tibor qaratishgan.

Tabiiy fanlarimizni STEAM yondashuv asosida o'qitish 6-sinf misolida olganda mavzularimizning integratsiyalashgani, bir mavzu ichida tabiiy fanlarning barchasi bog'langani, bolalarning oddiy narsalardan, nafaqat kichik narsalar yaratayotganliklari, balki erkin keng mulohaza qilib muammolarga kreativ yechim bilan yondashayotganliklari, nazariy va amaliy ko'nikmalarni samarali tarzda birlashtirishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Umumta'lim maktablari uchun steam ta'limini joriy etish (metodik qo'llanma) (7-11 sinflar uchun)
2. Z.B.Sangirova, K.T.Suyarov, M.T.Umaraliyeva, S.G'Xasanova, D.T.Hasanov, M.K.Yuldasheva “Tabiiy fanlar” 6-sinf darsligi. TOSHKENT 2022
3. <https://www.arduino.cc/education/how-steam-education-develops-life-skills> How STEAM Education Develops Life Skills
4. Havola: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/26633>
5. <https://www2.ed.gov/pubs/NatAtRisk/index.html>
6. Rising Above the Gathering Storm: Energizing and Employing America for a Brighter Economic Future – The National Academies Press
7. https://www.researchgate.net/profile/Manzura-Abjalova/publication/349608205_STEAM_ta'lim_dasturi/links/603807484585158939cda8eb/STEAM-talim-dasturi.pdf
8. Z.B.Sangirova va boshqalar., Umumta'lim maktablari uchun STEAM ta'limini joriy etish, TOSHKENT 2022
9. Zamonaviy dunyoda tabiiy fanlar: Zamonaviy va amaliy izlanishlar” nomli, ilmiy, amaliy konfirensiya, Chilonzor tumani 217-maktab biologiya, kimyo o'qituvchilari